

ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ПАРАЛИМПИYA ҚО‘МИТАСИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ УЗБЕКИСТАНА

ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ПАРАЛИМПИYA ҚО‘МИТАСИ ХУЗУРИДАГИ
ПАРАЛИМПИYA СПОРТ ТУРЛАРИ БО‘ЙИЧА МУТАХАССИСЛАРНИ
ТАЙЙОРЛАШ ИНСТИТУТИ

ИНСТИТУТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПАРАЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ
СПОРТА ПРИ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРАЛИМПИЙСКОМ КОМИТЕТЕ УЗБЕКИСТАНА

“ПАРАЛИМПИYA СПОРТ ТУРЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ ВА YECHIMЛАРИ”

Respublika ilmiy-amaliy anjumanning

ILMIY ISHLARI TO‘PLAMI

2024-yil 28-mart

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Республиканской научно-практической конференции

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПАРАЛИМПИЙСКОГО СПОРТА»

28 марта 2024 года

Toshkent – 2024

BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK GURUHIDAGI KURASHCHI O'G'IL BOLALARNI TEXNIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH.

Tug'anboyeva Z.Sh.

E-mail: magistrzamira@gmail.com

Annotatsiya

Tadqiqotda boshlang'ich tayyorgarlik guruhidagi kurashchilarni texnik tayyorgarligini rivojlantirish uchun o'ziga xos uslub va tamoyillardan foyadalanildi. Tanlab olingan kurashchilarni jismoniy tayyorgarligi, texnik tayyorgarligini aniqlash. Tadqiqotda foydalanish uchun ishlab chiqilgan mashqlar jamlanmasini mashg'lotlarning tayyorlov va asosiy qismlarida qo'llaniladi. Kurashchilarni texnik tayyorgarligini rivojlantirish. Olingan natijalarni ko'rib chiqib ishlab chiqilgan mashqlar jamlanmasini kurashchilarning mashg'ulot jarayoniga tavsiyalar ishlab shiqish hamda taqdim qilish.

Kalit so'zlari: Kurash, texnika, uslub, tamoyil, jismoniy mashq, vosita, mezosikl, mashg'ulot.

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНОШЕЙ-БОРЦОВ В ГРУППЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ.

Аннотация

В исследовании были использованы конкретные методы и принципы развития технической подготовки борцов группы начальной подготовки. Определение физической и технической подготовленности отобранных борцов. Разработанный для использования в исследовании комплекс упражнений используется в подготовительной и основной частях тренировки. Развитие технической подготовленности борцов.

Ключевые слова: Борьба, техника, стиль, принцип, физическое упражнение, инструмент, мезоцикл, тренировка.

Kirish. Kurash bu ota bobolarimizdan me'ros qolgan tarixiy sport turlaridan biri hisoblanib 3000-4000 yillik tarixga ega. Kurash qisqacha qilib aytadigan bo'lsak yakkama-yakka olishuvda o'zini himoya qilish uchun qulay sport turlaridan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Shuningdek, hozirgi kunda kurashni rivojlantirish, omalashtirish hamda yurtimiz bo'ylab keng targ'ib qilish uchun bir qancha chora tadbirlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2020-yil 4-noybrdagi PQ-4881-son qarori Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning nufuzini yanada oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi qonun va qarorining

muhim vazifalaridan biri ham ta'lim jarayoni yanada rivojlantirishdi qaror xam yaqqol misol bo'la oladi.

Ishning maqsadi:Boshlang'ich tayyorgarlik guruhidagi kurashchilarni texnik tayyorgarligini rivojlantirish.

Ishning vazifalari:

- 1.Tanlab olingan kurashchilarni jismoniy tayyorgarligi,texnik tayyorgarligini aniqlash.
- 2.Tadqiqotda foydalanish uchun ishlab chiqilgan mashqlar jamlanmasini mashg'ulotlarning tayyorlov va asosiy qismlarida qo'llaniladi.
- 3.Kurashchilarni texnik tayyorgarligini rivojlantirish.
- 4.Olingan natijalarni ko'rib chiqib ishlab chiqilgan mashqlar jamlanmasini kurashchilarning mashg'ulot jarayoniga tavsiyalar ishlab shiqish hamda taqdim qilish.

Texnika bu-grekcha so'zdan olingan bo'lib biron bir harakatni sa'nat darajasida bajara olishdir.Texnikaning yangi shakl va variantlarini o'zlashtirish,ularni mustahkamlash katta(yillik yoki yarim yillik)sikllari doirasida sport formasini egalash,saqlab turish va yanada rivojlantirish qonunyatlariga bog'liq holda sodir bo'ladi.

Tadqiqotning borishi:Tadqiqotimizni Chirchiq shahar, Qibray tumanida sport maktabidagi boshlang'ich tayyorgarlik guruhidagi kurashchi bolalarda olib bordik.Kurashchilarning 13-15 yoshni tashkil qiladi.Kurashchilarni texnik tayyorgarligini rivojlantirish maqsadida mashqlar majmuasi ishlab chiqilgan bular mashg'ulot jarayoniga qo'llash o'ziga xos uslublardan ya'ni so'z, ko'rgazmalilik, qattiy tartiblashtirilgan mashq uslubidan unumli foydalanildi. Bulardan tashqari onglilik va faollik, bajara olish va individuallashtirish hamda uzluksizlik tammoyillari yordamida mashg'ulotlarni osondan- murakkabga qarab mashqlarni berib bordik.Tadqiqotda olib borish uchun ishlab chiqilgan mashqlar majmuasini mashg'ulotning tayyorlov va asosiy qismlarida qo'llanildi, yakuniy qismda esa cho'ziluvchi mashqlar berildi.Tadqiqot 2024-yil 7-yanvardan 5-fevralgacha olib borildi.

Tadqiqotdan oldingi olinga natijalar:

T/r	Bajariladigan mashqlar	Berilgan vaqt	Qayd etilgan natija
1	Havoda yonbosh usuliga kirib chiqish	30 soniya	10-12 ta
2	Oyoqlar yordamida oyoqni oldin chalib yiqitish (havoda)	30 soniya	9-12 ta
3	Beldan oshirib tashlash	40 soniya	13-15 ta
4	Yonbosh usulga raqibni tashlash	40 soniya	14-16 ta
5	Oyoqlar ichidan ilib tashlash	40 soniya	13-17 ta

Tekshiruvda quydagi natijalar o‘rtachalari qayt etildi. Mashqlarni bajarishda kurashchilar fazodan, vaqtdan unumli foydalana olmadilar, shuningdek usullarni bajarishda texnikaning barcha qismlarida xato va kamchiliklar aniqlandi. Biz yuqoridagi natijalarni o‘stirish hamda texnikalarini rivojlantish maqsadida quydagi mashqlar jamlanmasi ishlab chiqildik va mashg‘ulotga amalga oshirdik.

Tadqiqod davomida bajariladigon ishlar

T/r	Bajariladigan mashqlar	Berilgan vaqt	Takrorlash soni	Dam olish oralig‘i
1	Havoda yonbosh usuliga kirib chiqish	30-60 soniya	3 marta	30 soniya
2	Beldan oshirib tashlash, yonbosh, yoqqadan oshirib tashlash, oyoqlarni oldindan chalib yiqitish usullarni sherigiga kirib chiqish orqali bajarish	30 soniya	2 marta	Har 1munutda 15 soniya
3	Rezina yordamida qo‘l harakatlarini amalga oshirish	30 soniya	3 marta	15 soniya
4	Beldan oshirib tashlash usulini bajarish	30 soni	3 marta	15 soniya
5	Yonbosh usulini bajarish	1 minut	3 marta	30 soniya
6	Oyoqlar ichidan chalish o‘ng va chap tomonga bajarish	1 minut	3 marta	30 soniya

7. Bu mashq bir nechta mashqlar jamlanmasidan tashkil topgan ya’ni kompleks mashq hisoblanadi.

T/R.	Bajariladigan mashqlar	Belgilangan vaqt	Takrorlash soni	Dam olish oralig‘I 7/1,7/2,7/3 bajarilganda
7/1.	Yonbosh usulini kirib chiqish(raqibga)	20 soniya	3 marta	30 soniya
7/2.	Beldan oshirib tashlash usuliga kirib chiqish(rezinada)	20 soniya	3 marta	30 soniya
7/3.	Yelkadan oshirib tashlash (raqibni)	20 soniya	3 marta	30 soniya

Yuqoridagi mashqlar jamlanmasi mashg‘ulotning tayyorlov va asosiy qismlarda qo‘llanildi.

Tadqiqotdan keyingi natijalar:

T/r	Bajariladigon mashqlar	Berilgan vaqt	Qayt etilgan natija
1	Havoda yonbosh usuliga kirib chiqish	30 soniya	13-15ta
2	Oyoqlar yordamida oyoqni oldin chalib yiqitish havoda	30 soniya	10-15 ta
3	Beldan oshirib tashlash	40 soniya	15-19 ta
4	Yonbosh usliga raqibni tashlash	40 soniya	17-20 ta
5	Oyoqlar ichidan ilib tashlash	40 soniya	15-19 ta

Bu natijalar tadqiqotdan kegin olindi, natijalarni o‘rtachalari olingan bo‘lib mashg‘ulotda qo‘llanilgan mashqlar jamlanmasi yaxshi naticha ko‘rsatdi chunki, kurashchilarni usullarni bajarishda vaqt va fazodan foydalanish samarasi oshdi. Texnikani qismlarida ham xato va kamchiliklari yuqori darajada kamaygan.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi:

Tadqiqotdan oldingi natijalarni o‘stirish nuqtai nazaridan hamda kurashchilarimizni texnik tayyorgarlik darajasini rivojlantirish uchun mashqlar jamlanmasi ishlab chiqildi. Tadqiqotning yangili esa bitta mashqning o‘zida bir nechta mashqlar jamlanmasi bo‘lib texnikani rivojlantirishda muhim vositalardan biri hisoblanadi.

Xulosa. Tadqiqotimiz yakunida xulosa qiladigon bo‘lsak olib borilgan mashg‘ulot jarayoni samarali deb aniqlandi. Biz tadqiqotga taqdim qilingan mashqlar jamlanmasi hamda uslub va tamoyillardan unumli foydalanildi. Shuningdek, kurashchilarni texnik tayyorgarligi rivojlanganligi aniqlandi. Mashg‘ulotlarni mezosikldan olib borildi. Tadqiqotimizni olib borish jarayonida mashqlarni qo‘llash vaqtida yuklamalarni osondan –murakkabga qarab kurashchilar organizimiga berib borildi, shuningdek kurashchilarimiz harakatlarni bajarish jarayonida fazo va vaqtdan unumli foydalanishni ham o‘rgandi. Texnikaning barcha qismlarida ham xato va kamchiliklar bartaraf etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prizdentining 04 11 2020 yildagi PQ-4881-son Milliy kurash sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yilga “ 6-sentiyabr - kurash milliy sport turi kuni”.
3. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubyati darslik 2-jild R.S. Salomov ,A.K. Sharipov Toshkent 2015.
4. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubyati darslik 1-jild R.S. Salomov Toshkent 2015.
5. Kurash turlari nazaryasi va uslubyati darslik N.A. Tastanov Toshkent 2017.

16.	Yusupova M.	Aravachada yuradigan tayanch-harakat tizimi shikastlangan basketbolchilar uchun choʻzilish mashqlar majmuasini qoʻllash	81
17.	Tugʻanboyeva Z.	Boshlangʻich tayyorgarlik guruhidagi kurashchi oʻgʻil bolalarni texnik tayyorgarligini rivojlantirish	87
18.	Abdiyev Sh.	Yuqori malakali para yengil atletikachi uloqtiruvchilarni biomexanik xususiyatlarini aniqlash.	91
19.	Abdiyev Sh.	Tayanch-harakat apparatida nuqsoni boʻlgan yuqori malakali uloqtiruvchilarni mashgʻulot yuklamalarini optimallashtirish.	96
20.	Ташев М.	Бочча – это развитие физических качеств посредством бросков, совершаемых во время игры	101
21.	Шодиев О.	Актуальные проблемы адаптивного физического воспитания в инклюзивном образовании	105
22.	Maxmudov A.	15-16 yoshli futbolchilarning individual psixologik holatini tahlil qilish	111
23.	Bobomuradov N.	Para dzyudochilarning mashgʻulot jarayonini rivojlantirishning zamonaviy innovasion usullari	114
24.	Ташев М.	Развитие бочча с паралимпийских играх	119
25.	Мурадов Ф.	Особенности ударов и стратегии для игроков класса SU5 в пара бадминтоне.	123

II-SHOʻBA.

Adaptiv jismoniy tarbiya va sportning ilmiy-uslubiy jihatlar

26.	Попов V., Вахшullayeva M.	Imkoniyati cheklanganlarning sport sohasidagi muammolari va motivlari	126
27.	Бекмурадова Г.	Методика развития физической подготовки студентов с ограниченными возможностями при помощи специальных средств физической культуры	131
28.	Imomov I.	Comprehensive techniques for integrating paralympic vocabulary in efl classes	136
29.	Imomov I.	Adaptive physical training: harnessing individualized approaches for optimal fitness	142
30.	Norboyev A.	Skoloz bilan kasallangan oʻrta maktab yoshidagi bolalarga jismoniy tarbiya darslarini tashkil qilishning ilmiy-nazariy asoslari	146
31.	Xudoyberdiyev R.	Paralimpiya sport sohasida malakali mutaxassislarni tayyorlashda zamonaviy	149